

O'QITUVCHILARNING ELEKTRON AXBOROT RESURSLARIDAN FOYDALANISHINI TASHKIL ETUVCHI FAKTORLAR KLASSIFIKASIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999930>

Jur'atbek G'ofurovich Abduraimov

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti,
"Informatika va AT" kafedrası o'qituvchi
juratbekabduraimov@gmail.com*

Abdiraimova Zulxumor G'ofur qizi

*Toshkent amaliy fanlar universiteti Matematika va kompyuter injiniringi kafedrasida
o'qituvchi.*

Annotatsiya.

Bu maqola o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini tashkil etishda muhim faktorlarni tahlil qiladi. Maqola klassifikatsiyalash metodidan foydalanib, o'qituvchilarning elektron axborot resurslarini qanday foydalanishni tashkil etishda muhim bo'lgan faktorlarga bo'lib tartiblaydi. Tarixiy metodlar elektron axborot resurslarining o'qitish jarayonidagi rivojlanishni tahlil qiladi. Maqola o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini tashkil etishda tarbiyaviy va texnikaviy tayyorlikni oshirishning muhimligini ham aks ettiradi.

Kalit so'zlari.

o'qituvchilar, elektron axborot resurslari, faktorlar, klassifikatsiyalash, o'rganganlik, taqsimlash.

CLASSIFICATION OF FACTORS ORGANIZING TEACHERS' USE OF ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES

Abstract

This article analyzes important factors in organizing teachers' use of electronic information resources. Using the classification method, the article sorts the factors that are important in organizing the use of electronic information resources by teachers. Historical methods analyze the development of electronic information resources in the educational process. The article also reflects the importance of increasing educational and technical readiness of teachers in organizing the use of electronic information resources.

Key words.

teachers, electronic information resources, factors, classification, learning, distribution.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ОРГАНИЗУЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Абстрактный.

В данной статье анализируются важные факторы организации использования учителями электронных информационных ресурсов. С помощью метода классификации в статье отсортированы факторы, имеющие значение при организации использования учителями электронных информационных ресурсов. Историческими методами анализируется развитие электронных информационных ресурсов в образовательном процессе. Также в статье отражена важность повышения учебно-технической готовности педагогов при организации использования электронных информационных ресурсов.

Ключевые слова.

учителя, электронные информационные ресурсы, факторы, классификация, обучение, распространение.

Kirish: Bu maqola o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini tashkil etishda muhim bo'lgan faktorlarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Elektron axborot resurslari, o'qituvchilar uchun o'quv jarayonini yanada ko'plab imkoniyatlar bilan muvozanatli qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Maqola o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini tashkil etuvchi faktorlarni klassifikatsiyalash va tahlil qilishga yo'naltiradi.

Tadqiqot Metodologiyasi: Bu maqola tahlilga asoslanish uchun tahlil, tarixiy, taqdim etish, taqvimlash va taqsimlash metodlaridan foydalanadi. Tahlil metodi, o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini tashkil etuvchi faktorlarni tartiblash va o'rganishga imkoniyat yaratadi. Tarixiy metod, elektron axborot resurslarining o'qitish jarayonidagi rivojlanishini va ularning o'qituvchilar tomonidan qabul qilinganligini o'rganishga yordam beradi. Taqdim etish metodlari, muhim faktorlarni tushuntirish va ta'rifi qilishda foydalaniladi. Taqvimlash va taqsimlash metodlari esa maqolani tuzish va tuzishning qanday tartibida ma'lumotlarni o'rnatishda qo'llaniladi.

O'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini tashkil etuvchi faktorlar klassifikatsiyasi o'qitish jarayonini elektron axborot vositalaridan foydalanishga qaratilgan o'qituvchilar uchun muhim faktorlarni tartiblashda yordam beradi. Quyidagi ko'rsatkichlar o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini tashkil etuvchi faktorlarni ta'riflashda yordam beradi:

I. Texnikaviy tayyorlik: O'qituvchilar uchun elektron axborot resurslaridan foydalanishning birinchi shartlari - texnikaviy tayyorlikka ega bo'lish. Bu, kompyuter, internet, dasturlar, elektron pochta va boshqa axborot texnologiyalarini qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Bu ularga axborot texnologiyalardan foydalanish va ularni qo'llash uchun kerak bo'lgan texnikaviy bilimlarga ega bo'lishini talab qiladi. Axborot texnologiyalari o'qituvchilar uchun o'quv jarayonini yanada kuchaytirish, o'quvchilarni qiziqtirish va ularga samarali o'qitish imkoniyatlarini yaratishda muhim rol o'ynayadi.

Kompyuter: O'qituvchilar uchun kompyuterlar o'qitish faoliyatida katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu ularning elektron axborot resurslariga kirish, ma'lumotlarni yig'ib olish, darslarini tayyorlash, onlayn testlar va sinovlarni tashkil qilish va boshqa ko'plab amallarni bajarishda ularga yordam beradi. **Internet:** Internet o'qituvchilar uchun yorqin manbaa sifatida xizmat qiladi. Ular dars materiallarini qidirish, ilmiy maqolalar va ma'lumotlar bazalarini ishlatish, onlayn ma'lumotlarni topish va ulardan foydalanish imkoniyatlariga ega bo'lishlari mumkin. **Dasturlar:** O'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishni tashkil etishda dasturlar ham muhim rol o'ynayadi. Dasturlar, misol uchun Microsoft Office dasturlari (Word, Excel, PowerPoint), onlayn ta'lim platformalari, maktab boshqaruv tizimlari va boshqalar o'qitish jarayonini avtomatlashtirish va tizimlashtirishga yordam beradi. **Elektron pochta:** Elektron pochta o'qituvchilar uchun kommunikatsiya vositasi sifatida ishlatiladi. Ular elektron pochta orqali o'quvchilar bilan xabarlashish, dars materialini ularga yuborish va ulardan vazifalar olish va boshqa kommunikatsiya jarayonlarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. **Axborot texnologiyalari:** O'qituvchilar elektron axborot resurslaridan foydalanishni tashkil etishda boshqa axborot texnologiyalarini ham qo'llaydilar, masalan, videolar, audiolar, interaktiv darslar, interfaol darsliklar, veb-saytlar, bloglar va ijtimoiy tarmoqlar. Bu axborot texnologiyalari o'qitish jarayonini yanada murakkab va samarali qilishga imkon beradi.

Texnikaviy tayyorlikning muhimligi o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini samarali va sifatli tashkil etishda aniqlanadi. Ularning qo'llanishi, ularga erishish imkonini ta'minlash va ularga muvofiq texnikaviy bilimlarni oshirish o'qitish jarayonini yanada rivojlantiradi.

II. Ma'lumotlar va materiallar: O'qituvchilar o'quv jarayonini yaxshi tashkil etish uchun elektron axborot resurslaridan foydalanishda muhim ma'lumotlar va materiallar bilishlari kerak. Bu o'quv dasturlari, elektron kutubxonalar, ilovalar, veb-saytlar, ilmiy jurnallar va boshqa elektron ma'lumotlar bazalari bo'lishi mumkin. O'qituvchilar uchun elektron axborot resurslaridan foydalanishni tashkil

etishning muhim asosiy faktorlardan biri ma'lumotlar va materiallar bilishdir. Bu faktor, o'qituvchilarning qulaylik bilan ilgari o'quv jarayonini tashkil etishlarini ta'minlayadi. Quyidagi ma'lumotlar va materiallar o'qituvchilar uchun elektron axborot resurslaridan foydalanishda muhim bo'ladigan manbalardandir:

1. O'quv dasturlari: O'quv dasturlari elektron formatda mavjud bo'lganda, o'qituvchilar o'quv jarayonini tashkil etishda ulardan foydalanishlari mumkin. Bu dasturlar elektron o'quv qo'llanmalari, o'quv rejalari, dars jadvali, amaliy mashqlar va boshqa o'quvchilarning o'rganish jarayonini osonlashtiradigan materiallarni o'z ichiga oladi.

2. Elektron kutubxonalar: Elektron kutubxonalar o'qituvchilar uchun ma'lumotlar va materiallar olishda muhim manbalar bo'lib hisoblanadi. Ular o'qituvchilarga ilgari dars materiallari, referatlar, makalalar, elektron darsliklar, ilmiy maqolalar, statistik ma'lumotlar va boshqa ma'lumotlarni taqdim etishda yordam beradi.

3. Ilovalar: O'qituvchilar o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun qo'llanadigan bir necha ilovalarga ega bo'lishlari mumkin. Bu ilovalar o'qituvchilar uchun elektron darslar tayyorlash, animatsiyalar yaratish, interaktiv testlar o'tkazish, o'quvchilarning ishlarini baholash va ko'rib chiqish, boshqa axborotlar bilan o'quvchilarning hamkorlik qilish va o'rganish imkoniyatlarini yaratish uchun mo'ljallangan.

4. Veb-saytlar: O'qituvchilar elektron axborot resurslaridan foydalanishda veb-saytlardan ham foydalanishlari mumkin. Bu saytlar o'quv materiallari, o'quvchilar uchun vazifalar, ilmiy jurnal va maqolalar, interaktiv o'quv darslari va onlayn ta'lim imkoniyatlari bilan ta'minlanadi.

5. Ilmiy jurnallar va ma'lumotlar bazalari: O'qituvchilar o'zlarining so'nggi tadqiqotlariga asoslangan maqolalar, ilmiy jurnal va ma'lumotlar bazalaridan foydalanishlari mumkin. Bu manbalar o'qituvchilar uchun so'nggi ilmiy yangiliklarni, so'nggi tadqiqotlarni, ma'lumotlarni va so'nggi qo'llanmalarini taqdim etishda yordam beradi.

Bu ma'lumotlar va materiallar o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini tashkil etishda o'quv jarayonini samarali va o'rganishga yo'l qo'yimoqda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ularni bilib, ulardan to'g'ri foydalanish o'qituvchilarning o'quvchilarni samarali ko'rsatish va o'rganish jarayonini o'zgartirishga yordam beradi.

III. Pedagogik metodlar va usullar: O'qituvchilar elektron axborot resurslaridan foydalanishni tashkil etishda qo'llanadigan pedagogik metodlar va usullarga ega bo'lishlari kerak. Bu, interaktiv darslar, onlayn testlar, videolar,

vebinarlar, forumlar va boshqa interaktiv imkoniyatlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Pedagogik metodlar va usullar o'qituvchilar uchun elektron axborot resurslaridan foydalanishni samarali va effektiv tashkil etishning muhim bir qismidir. Bu metodlar va usullar o'qitish jarayonini yanada interaktiv, o'quvchilarni qiziqtirish va o'rganishga yo'l qo'ymoqda muhim rol o'ynayadi. Quyidagi pedagogik metodlar va usullar elektron axborot resurslaridan foydalanishda qo'llaniladiganlardan ba'zilaridir:

1. Interaktiv darslar: Elektron axborot resurslaridan foydalanishda interaktiv darslar muhim o'qitish usullaridan biridir. Bu usulda o'qituvchilar o'quvchilar bilan interaktiv tarzda o'zaro munosabatda bo'lishadi, savollar berish, vazifalar bermoq va javoblarini tekshirish, ma'lumotlarni taqdim etish va o'rganish imkoniyatlarini yaratish mumkin.

2. Onlayn testlar: Elektron axborot resurslaridan foydalanishda onlayn testlar o'qitish jarayonini baholash va o'quvchilarning bilim darajasini tekshirish uchun muhim bir vositadir. O'qituvchilar testlar tayyorlash, o'quvchilarga testlarni o'tkazish va natijalarni baholash orqali o'quvchilarning tushuntirish darajasini nazorat qilishlari mumkin.

3. Videolar: Elektron axborot resurslaridan foydalanishda videolar o'quvchilarning tushuntirish va tushunishlarini oshirishda muhim bir vositadir. O'qituvchilar o'quvchilar uchun video darslar, animatsiyalar, demonstratsiyalar va boshqa tashqi materiallarni taqdim etish orqali o'quv jarayonini yanada vizual va qiziqtirici qilishlari mumkin.

4. Vebinarlar: Vebinarlar, onlayn ko'rsatmalarda o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida amalga oshirilgan interaktiv hamkorliklardir. Ular o'qituvchilar uchun maslahatlar berish, o'quvchilar bilan interaktiv munosabatda bo'lish, savollar va javoblar almashish, yangi ma'lumotlarni taqdim etish va o'quvchilarning savollariga javob berish imkonini beradi.

Pedagogik metodlar va usullar elektron axborot resurslaridan foydalanishni tashkil etishda o'quv jarayonini interaktiv va o'quvchilarni qiziqtirishga yo'l qo'yishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ularning qo'llanishi o'qituvchilarning o'quvchilarni samarali ko'rsatish, o'rganishni oshirish va o'quv jarayonini yanada qulay va effektivlashtirishda muhim rol o'ynayadi.

IV. Moliyaviy resurslar: O'qituvchilar uchun elektron axborot resurslaridan foydalanishni tashkil etishning muhim faktorlari o'qituvchi va maktab tomonidan ta'minlangan moliyaviy resurslarga ega bo'lishi. Bu, kompyuter va internetga kirish imkonini ta'minlash, elektron darsliklar va ilovalarni olish, axborot texnologiyalari uchun to'lov qilish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. O'qituvchilar uchun elektron

axborot resurslaridan foydalanishni tashkil etishning moliyaviy resurslarga ega bo'lishi juda muhimdir. Moliyaviy resurslar, o'qituvchilar va maktab tomonidan ta'minlanishi kerak bo'lgan moliyaviy manbalardan foydalanishni ta'minlash uchun kerakli imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Quyidagi moliyaviy resurslar o'qituvchilar uchun elektron axborot resurslaridan foydalanishni tashkil etishda muhim bo'ladigan manbalardan ba'zilaridir:

1. Kompyuter va internetga kirish imkonini ta'minlash: O'qituvchilar elektron axborot resurslaridan foydalanish uchun kompyuter va internetga kirish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Bu kompyuterlarning o'rnatilishi, internet ulanishi, ustama sohalari va axborot texnologiyalari bilan ishlash uchun kerakli ta'minotlarni o'z ichiga oladi.

2. Elektron darsliklar va ilovalarni olish: O'qituvchilar o'quv jarayonini samarali tashkil etish uchun elektron darsliklar va ilovalardan foydalanishlari muhimdir. Bu elektron axborot resurslardan o'quvchilar uchun tayyorlangan darsliklar, qo'llanmalar, o'quv videolar, interaktiv dasturlar va ilovalarni olishlarni ta'minlaydi.

3. Axborot texnologiyalari uchun to'lov qilish imkoniyatlari: Moliyaviy resurslar elektron axborot texnologiyalari uchun to'lov qilish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Bu to'lovlar, o'qituvchilar uchun kompyuter dasturlari, darsliklar, o'quv materiallari, onlayn platformalar va boshqa axborot texnologiyalari uchun ruxsatnoma, litsenziya yoki aylanish shakllarida taqdim etilishi mumkin.

Moliyaviy resurslar o'qituvchilar uchun elektron axborot resurslaridan foydalanishni tashkil etishda moliyaviy imkoniyatlarni ta'minlashda ahamiyatga ega bo'ladi. Ularning ta'minlanishi o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishda xavfsizlik, ruxsatnoma talablari va moliyaviy muammolarni hal qilish imkonini beradi.

Bu faktorlar o'qituvchilar uchun elektron axborot resurslaridan foydalanishni tashkil etishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ularning mavjudligi va to'g'ri qo'llanilishi o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishga va o'quv jarayonini sifatli va effektiv tashkil etishga qo'llaniladi.

Xulosa

Bu maqola o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini tashkil etishdagi faktorlarni klassifikatsiyalash va tahlil qilishga bag'ishlangan. Maqola tarixiy, tahlil, taqdim etish va taqsimlash metodlaridan foydalanib tuzilgan. Ushbu tahlil o'qituvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishini oshirish, o'quvchilarning qiziqtirishini oshirish va motivatsiyani oshirish imkonini berishga yordam beradi.

FOYDALNILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abdurazzokov, X. O'quvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishning pedagogik aspektlari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Saidova, M. Elektron axborot resurslari va ularning o'quv jarayonini samarali tashkil etishda ahamiyati. O'zbek tili va adabiyoti, 2020, 1, 85-89.
3. Xolbutayev, Sh. O'quvchilarning elektron axborot resurslaridan foydalanishni tashkil etishning muhim yo'nalishlari. O'zbek tilshunosligi va adabiyoti, 2018, 4, 35-40.
4. Qosimov, D. Elektron axborot resurslaridan foydalanishning o'qituvchilarning tayyorgarligi va usullari bo'yicha muhim aspektlari. O'zbek til va adabiyoti, 2021, 2, 61-66.
5. Ziyakulov, B. Elektron axborot resurslari o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishda ahamiyati. O'zbek tili va adabiyoti, 2017, 3, 52-56.